

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИНИНГ ЛАЛМИКОР ДЕҲҚОНЧИЛИКДАГИ ЎРНИ

Эргашев Бахтиёр Тайирович

Тупроқшунослик ва агрокимёвий тадқиқотлар институти, кичик илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935319>

Аннотация. Ушбу мақолада Жиззах вилоятининг лалмикор деҳқончиликдаги ўрни, вилоятда кенг тарқалган лалми типик бўз тупроқларнинг қисқача тавсифи лалмикор деҳқончиликнинг муаммолари ва уларнинг ечимига қаратилган чора тадбирлар бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: лалми типик бўз тупроқлар, эрозия, азот, гумус, намлик, ювилганлик, бог, галла.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о роли Джизакской области в богарном земледелии, краткая характеристика типичных богарных сероземов, распространенных в регионе, проблемы богарного земледелия и меры, направленные на их решение.

Ключевые слова: богарные типичные сероземы, эрозия, азот, гумус, влага, выщелачивание, садоводство, зерно.

Abstract. This article provides detailed information about the role of the Jizzakh region in rainfed farming, a brief description of typical rainfed gray soils common in the region, the problems of rainfed farming and measures aimed at solving them.

Keywords: rainfed typical gray soils, erosion, nitrogen, humus, moisture, leaching, gardening, grain.

Кириш. Ер юзида иқлимнинг ўзгариши, чўлланишнинг кўпайиши, ичимлик ва суғориш сувларининг камайиши бутун инсоният олдида сувни тежаш ва сувсизлик шароитида қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш масаласини кўймоқда. Ушбу муаммонинг ечими лалмикор ерларни ўзлаштириш ва у ерда экиладиган экинларнинг ҳосилдорлигини оширишдан иборат. Лалмикор ерлардаги намлик асосан куз ва қиш фаслларида ёққан ёмғир ва қорнинг ёғиш даражасига боғлиқ. Бутун дунёда бундай ерларнинг майдони ҳар йили намлик даражасига қараб ўзгариб туради. Ҳавонинг исисиши натижасида музликларнинг эриши, ёғингарчиликнинг кўпайиши сўнгги йилларда лалмикор ерлардаги ҳосилдорликнинг ошишига олиб келмоқда. Айнан лалмикор ерлар бугунги кунда улкан аҳамиятга эга бўлиб, суғорилмайдиган худудлардан қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда самарали фойдаланиш имкониятини беради.

Бугун мамлакатимизда ердан оқилона фойдаланиш, тупроқни муҳофаза қилиш, унинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, табиий захиралардан самарали фойдаланиш масалалари долзарб аҳамият касб этмоқда. Айтиш жоизки, тупроқ унумдорлиги ва ишлаб чиқариш қувватларини ошириш кўп жиҳатдан унга эҳтиёткорлик, тежамкорлик билан муносабатда бўлиш, уни яхшилашга қаратилган ҳаракатларга боғлиқ. Шу боис мамлакатимизда қишлоқ хўжалик инфратузилмасини ислоҳ қилишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни жадаллаштириш, ердан оқилона фойдаланиш, лалмикор ва суғориладиган ерларнинг ҳосилдорлигини оширишга хизмат қилиб келаяпти. Хозирги кунда мамлакатимиздаги мавжуд 700 минг гектарга яқин лалми ернинг бор-йўғи 300 минг гектарига галла ва мойли экинлар экилмоқда.(1) Республикаимизда лалмикор деҳқончиликда фойдаланилаётган

ерлар баланд тоғ тизмаларининг тоғ олди ва тоғ ости текисликларини эгаллайди. Бу минтақанинг асосий тупроқлари-тоғ жигарранг ва бўз тупроқлардан иборатдир.

Лалмикор ерлар асосан Республикаимизнинг Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятларида кенг тарқалган бўлиб, лалмикор ерларда фермерлар асосан кузги буғдой, арпа, нўхот, масҳар ва писта етиштириб, айнан мазкур қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан бирга мева ва полиз экинларини бир қисми ҳам лалмикор ерларда етиштирилмоқда. Юртимизда аҳоли сонининг тез суръатларда ўсиши билан бирга, аҳоли эҳтиёжи саналган озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаби ошиб бормоқда. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда лалмикор ерлардан самарали фойдаланиш, уларнинг унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш билан бирга мамлакатимиз ҳудудидаги тоғ ва тоғолди тупроқларидан ҳам илмий-ишлаб чиқариш нуктаи назардан фойдаланиш ҳозирги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади. (3)

Бунда айниқса, Туркистон ва Молғузор тоғ тизмалари ва уларнинг ёнбағрларини катта ҳудудини эгаллаган Жиззах вилоятининг имкониятлари юқори. Таъкидлаш ўринлики, вилоятнинг Бахмал, Зомин, Фориш, Зарбдор, Ш. Рашидов, Янгиобод, ва Ғаллаорол туманларида лалмикор дехқончилик яхши йўлга қўйилган бўлиб асосан буғдой, арпа, нўхот, масҳар ва бошқа мойли экинлар етиштирилади. Бундан ташқари вилоятда лалми типик бўз тупроқлар билан банд бўлган катта майдонларда боғдорчилик яхши йўлга қўйилган. Лалми типик бўз тупроқлар ўзининг морфологик тузилиши, кимёвий, физикавий ва мелиоратив хоссалари бўйича ҳамда иқлим шароитига кўра лалми дехқончилик учун яроқлидир.

Лалми типик бўз тупроқлар Туркистон ва Молғузор тизмаларининг шимолий ён бағирларини тоғ олди ва паст тоғликларини қуйи қисмида жойлашган. Механик таркибига кўра тупроқлар оғир, ўрта ва енгил кумокли, тоғ олдида айрим ҳолларда кучсиз скелетли.

Тупроқлар катта чуқурликгача сувда эрийдиган тузлар ва гипсдан ювилган. 1-1,5 м чуқурликгача қуруқ қолдиқ 0,1-0,2% дан ортмайди. Анчайин чуқурроқ қатламларда тузлар ва гипс кўп. Иккинчи метрни охирида сувда эрийдиган тузларнинг миқдори 1,0-1,5% га етади, SO₄ гипс – 2-4%. Қуруқ қолдиқни ортиши асосан сульфатли тузлар ҳисобига содир бўлади. Бу тупроқлар яна ҳам кесманинг юқори қисмида карбонатларнинг кам миқдорлиги билан фарқланади. Карбонатлар энг кўп ювилган ўтлоқ тупроқлар, уларнинг миқдори кесимда 5% CO₂ дан ошмайди. Иллювиал (ювилиш) қатламларда карбонатлар миқдори 9-10 % га етади. Ғаллаорол лалми типик бўз тупроқларида карбонатлар миқдори 6-12 % оралиғидадир. Бунда ювилмаган тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус миқдори 0,9-1,6%, ювилганида – 0,6-0,8% гача камаяди. Сингдирилган асослар таркибида кальций миқдори кўп.

Кучсиз қалинликдаги элювийда таркиб топган лалми типик бўз тупроқларда, лесслардаги тупроқларга қаралганда, карбонатлар кам. Кесим бўйича уларнинг миқдори 5-7% CO₂ оралиғида фарқланади. Бу тупроқларда гипс, аксинча, кўп. Унинг энг кўп миқдори она жинсда мавжуд (10% SO₄ гача). (2)

Бу тупроқлар органик моддага камбағал. Эрозияланган тупроқларнинг ҳайдалма қатламларида гумус миқдори 0,5-0,7% дан ошмайди, ювилганларида 1% гача етади. Умумий азот миқдори гумус миқдори билан боғлиқ ва 0,03-0,07% оралиғида. Углеродни азотга нисбати 7 дан 10 гача.(2)

Лалмикор ерларда тупроққа ишлов бериш тизимини тўғри олиб бориш ўсимликни бутун вегетацияси давомида намлик, озиқа моддалар билан етарли даражада таъминлашга, тупроқнинг сув-физик хусусиятларини яхшилашда катта аҳамиятга эга. Шу билан бирга тупроққа турли усул ва чуқурликда ишлов бериш орқали уни сув ва шамол эрозиясидан, бегона ўтлардан, касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш мумкин. Шунингдек лалмикор ерларда деҳқончилик қилаётган фермерларнинг аксарият қисми чорвачилик билан ҳам шуғулланиши, қишлоқ хўжалигидаги яйлов учун ажратилаётган ҳудудлар сони камайиб бораётганлиги туфайли, соҳа ривожини учун ҳам лалмикор майдонлардан фойдаланилмоқда. Қир ёнбағрларида ўстириладиган тоғ пистаси ва зираворларнинг айрим турлари сувни тежаш имконини бериб, лалмикор ерларда деҳқончиликни янада ривожланишига олиб келмоқда. (4)

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, лалмикор ерлардаги деҳқончилик орқали олинаётган ҳосилнинг салмоғини ошириш учун бугунги кунда деҳқонлардан янги интенсив қишлоқ хўжалик маҳсулотлари турини кўпайтириш, лалмикор тупроқларнинг унумдорлигини сақлаш, ошириш ва муҳофазалаш ҳамда ерлардан самарали фойдаланиш учун ғалла экинларини кўп йиллик ўтлар, шунингдек дуккакли экинлар билан алмашлаб экишни жорий этиш, эрозия жараёнларининг олдини олиш, экинларни тупроқ-иқлим шароитларига қараб жойлаштириш, ихота дарахтзорларини барпо этиш, шудгорлаш йўли билан намликни узоқ вақт сақлаб қолиш каби технологиялардан кенг фойдаланиб агротехник қоидаларга қатъий риоя этган ҳолда деҳқончилик қилинса барча турдаги лалмикор экинлардан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш мумкин.

Суғорилмайдиган ерларда экотизимни сақлаб қолиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадида янги бодом, дўлана, ёнғоқ навларини экиш, мазкур ҳудудларда лалмикор боғларни барпо этиш ҳам вилоятнинг иқтисодга, ҳам экологик ҳолатини яхшилашга хизмат қилади. Бундан ташқари айнан лалмикор ҳудудлар чорвачиликнинг ривожланишига омил бўлиб хизмат қилади. Кенг яйловлар, кузги буғдойдан бўшаган ерлар қорамол ва майда туёқли чорванинг ривожланиши учун қулайдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Қишлоқ хўжалиги ходимлари кунига бағишланган маросимдаги нутқи. «Халқ сўзи» рўзномасининг № 248-сони Тошкент 2017-йил
2. Қўзиёев Р.Қ., Абдурахмонов Н.Ю., Бобомуродов Ш.М. «Жиззах вилоятида тарқалган лалми тупроқлар ва улардан фойдаланиш». Орол денгизи ҳавзасининг саҳроланиш жараёнида тупроқ унумдорлигини тиклаш, ошириш ва улар мелиорациясининг долзарб муаммолари: Илмий-амалий анжуман маърузалар тўплами. –Тошкент, 2002. 107-110 бетлар
3. Кузиев Р.К., Сектименко В.Е. Почвы Узбекистана, Ташкент, «EXTREMUM PRESS», 2009, 43с.
4. Эргашев.Б.Т, Парпиев.Ф.Т, Ахмедов.А.У. Ўзбекистонда лалмикор деҳқончиликни юритиш хусусида. Ер ресурсларини барқарор бошқаришда инноватцион технологияларни қўллаш. Республика илмий-амалий семинар мақолалар тўплами. «ЎЗДАВЕРЛОЙИХА» давлат илмий-лойихалаш институти. Тошкент-2018 – Б. 186-188